

Modulo 1: I principi base della fotonica

Capitolo 1: Esplorare e controllare la luce

Perché vediamo gli oggetti?

Nell'Antica Grecia, si diceva che identificava gli oggetti provenisse dagli occhi come si vede nei cartoni animati.

Questa affermazione è falsa. Infatti, possiamo vedere oggetti perché riflettono una parte della luce che ricevono. Non possiamo vedere un oggetto che non riceve luce perché non sarà in grado di riflettere luce ai nostri occhi. Questo è il caso di un oggetto al buio.

Siamo in grado di vedere alcuni oggetti perché emettono luce. Questo è il caso del sole, delle stelle, delle luci, delle candele e delle fiamme: sono quelle che noi chiamiamo fonti primarie di luce.

Che cos'è la luce?

Nel 1666, durante i suoi esperimenti di ottica, Newton fa passare la luce bianca del sole attraverso un prisma. Egli nota che all'uscita del prisma la luce bianca è divisa in più luci di diversi colori. Sono i colori dell'arcobaleno.

Viola Blu Verde Giallo Arancione Rosso

Con questo esperimento, Newton comprende che la luce bianca viene divisa nelle sue componenti perché ogni raggio colorato viene deflesso diversamente dal vetro del prisma. Così, si accorge ad esempio che la luce rossa è sempre meno deviata di quella viola.

Newton quindi si rende conto che quando la luce bianca passa da un mezzo trasparente (ad esempio aria) ad un altro (ad esempio vetro), le sue componenti sono deviate una prima volta a seconda del colore e, quando emergono in aria, vengono nuovamente deviate, creando uno sparpagliamento dei raggi luminosi dal rosso al viola, come nei colori dell'arcobaleno.

Perché vediamo l'arcobaleno nel cielo dopo la pioggia?

Quando il sole illumina una sottile foschia (ad esempio vicino ad una cascata) o l'atmosfera carica di goccioline, si può vedere l'arcobaleno. In effetti, le goccioline agiscono come mini-prismi. La luce bianca entra nella goccia rotonda, si riflette e riemerge. Viene "scomposta".

Come si comporta la luce quando incontra un oggetto?

Quando la luce incidente attraversa la superficie di separazione fra due mezzi, come aria e acqua, osserviamo due cose:

- Una piccola porzione di luce viene riflessa: è il fenomeno della riflessione parziale.
- La maggior parte del fascio penetra nell'acqua cambiando direzione; il raggio appare scomposto. Il fenomeno per cui la luce cambia direzione quando passa da un mezzo trasparente ad un altro è chiamato rifrazione.

Ci sono due tipi di riflessione:

Il primo tipo è la riflessione speculare. Questa riflessione si manifesta quando la radiazione riflessa dalla superficie propaga in una sola direzione. Questo capita solo su superfici lisce come gli specchi.

I raggi sono riflessi lungo una direzione legata all'angolo con cui hanno colpito la superficie, come accade ad una palla da biliardo che colpisce la sponda.

Il secondo tipo è la riflessione diffusa. Quando le superfici sono ruvide con asperità, la riflessione è diffusa. La radiazione è riflessa in tutte le direzioni a causa della eterogeneità delle condizioni della superficie, anche se solitamente esiste una direzione privilegiata in cui la riflessione è più importante.

Perché un oggetto illuminato da luce bianca assume un determinato colore?

Il colore degli oggetti attorno a noi dipende dalla luce che diffondono.

Riassumendo, nel fenomeno della diffusione, un oggetto riceve luce e ne rimanda una piccola parte in tutte le direzioni.

Una parte della luce bianca viene assorbita, la parte rimanente viene mandata indietro e fornisce in colore dell'oggetto: un oggetto rosso assorbe tutti i colori della luce bianca tranne il rosso, un oggetto verde assorbe tutte le luci tranne il verde e così via.

In questo modo, un oggetto illuminato da luce bianca diventa del colore della luce che non assorbe.

Come si comporta un oggetto bianco illuminato da luce bianca?

Quando si illumina una superficie bianca, quasi tutti raggi di luce della luce bianca vengono riflessi.

Come si comporta un oggetto nero illuminato da luce bianca?

Quando si illumina una superficie nera, sostanzialmente non c'è luce riflessa perché la superficie assorbe tutta la radiazione. L'assenza di luce che arriva agli occhi dell'osservatore viene tradotta dal cervello nel colore nero.

Come si comporta un oggetto colorato illuminato da luce bianca?

Quando si illumina una superficie blu (o altra), il materiale assorbe gli altri colori e li trasforma in calore. Solo la luce blu diffusa riesce a raggiungere gli occhi dell'osservatore. Questo oggetto appare blu.

Quiz:

1. Noi riusciamo a vedere perché:
 - a. I nostri occhi emettono luce
 - b. Gli oggetti emettono luce
 - c. Gli oggetti riflettono la luce

2. Un oggetto appare verde perché:
 - a. Assorbe la luce verde
 - b. Riflette la luce verde
 - c. Trasmette la luce verde

3. Un oggetto che assorbe tutta la luce è:
 - a. Invisibile
 - b. Nero
 - c. Bianco

Capitolo 2: La luce si comporta sia come particella che come onda

Che cos'è la luce?

La luce è una forma di energia, come l'elettricità. È composta di piccole particelle chiamate "fotoni" che si muovono come un'onda elettromagnetica.

Di cosa è fatta la luce?

La luce bianca è composta da luci colorate: i colori primari come il blu, il verde e il rosso e quelli secondari come il giallo, il ciano e il magenta. I colori viaggiano su onde diverse, una per colore.

Che cos'è un'onda?

Un'onda è la propagazione di una perturbazione che produce al suo passaggio un cambiamento reversibile delle proprietà del mezzo in cui propaga. L'onda si muove ad una determinata velocità che dipende dalle caratteristiche del mezzo. Un'onda trasporta energia senza trasportare materia.

La luce, che è un'onda elettromagnetica, può facilmente propagarsi nello spazio (vuoto). Nel vuoto e nell'aria, le onde luminose propagano alla velocità di 300 000km / s.

Che cos'è lo spettro elettromagnetico?

Lo spettro elettromagnetico comprende l'insieme di tutte le onde elettromagnetiche secondo la loro lunghezza d'onda e frequenza.

Posizionato fra infrarosso e ultravioletto, lo spettro visibile occupa solo una piccola porzione dell'intero spettro elettromagnetico. Molti animali, come gli insetti, non hanno la stessa nostra capacità di vedere: per loro lo spettro del visibile può essere spostato nell'IR (zanzare) o nell'UV (api).

Come si generano i raggi di luce?

Tutto intorno a noi è costituito da particelle molto piccolo: gli atomi.

Gli atomi sono composti da un nucleo attorno al quale orbitano gli elettroni. Gli atomi sono spesso rappresentati come il nostro sistema solare, il sole (il nucleo) è circondato dai pianeti (gli elettroni).

Anche se questa rappresentazione non è esatta, può essere di aiuto per spiegare alcuni fenomeni come l'assorbimento e l'emissione di luce.

Possiamo immaginare che all'interno di un atomo gli elettroni ruotino attorno al nucleo su orbite circolari. Gli elettroni che stanno su un'orbita più vicina al nucleo hanno un'energia minore di quelli che stanno su orbite più lontane.

In determinate condizioni, l'orbita di un elettrone all'interno dell'atomo può cambiare. Ad esempio, un elettrone può muoversi da un'orbita più alta ad una più bassa, passando da uno stato in cui ha una grande quantità di energia ad uno stato dove ne ha di meno (l'elettrone perde energia). Questa quantità di energia persa, che deve essere da qualche parte (in fisica niente "scompare"), prende la forma di un "pacchetto di energia", chiamato "fotone".

Una sorgente di luce produce questo fenomeno di generazione di fotoni su larga scala.

Quiz:

1. Cosa caratterizza il modello della luce?
 - a. La luce è una particella.
 - b. La luce è un'onda.
 - c. La luce è un'onda e una particella.
2. Quali sono le caratteristiche della luce bianca?
 - a. Contiene i colori primari e secondari che compongono la regione del visibile
 - b. Contiene solo i colori primari che non compongono la regione del visibile
 - c. Contiene i colori primari e secondari che non compongono la regione del visibile
3. Cosa succede quando un atomo va da uno stato più alto $n = 2$ allo stato fondamentale $n = 1$?
 - a. L'atomo ha un'energia più alta e viene assorbito un fotone
 - b. L'atomo ha un'energia più bassa e viene emesso un fotone.
 - c. L'atomo non cambia e viene emesso un fotone.

Capitolo 3: Specchi e lenti

Che cos'è una lente?

Le lenti sono fatte di un materiale trasparente (vetro o plastica). Osserviamo che tutte le lenti sono delimitate da due superfici lisce di cui almeno una è curva. Sono tutte simmetriche rispetto ad un asse chiamato asse ottico.

Le lenti possono essere classificate in due tipi:

- Quelle più spesse al centro che ai bordi sono lenti convergenti (riga in alto della figura precedente).
- Quelle più spesse ai bordi che al centro sono lenti divergenti (riga in basso della figura precedente).

In ottica, il fuoco è il punto dove convergono i raggi di luce emessi da una sorgente dopo essere passati attraverso un sistema ottico (ad esempio una lente).

Che cos'è una lente convergente?

Illuminando una lente convergente con un fascio di luce parallela, possiamo focalizzare la luce in una piccola area, quasi ridotta ad un punto. Se mettiamo un pezzo di carta in questo punto, si incendia. Questo è il motivo per cui lo chiamiamo il fuoco della lente.

Che cos'è una lente divergente?

Illuminando una lente divergente con un fascio di luce parallela, possiamo vedere che il raggio di luce viene deflesso quando passa attraverso la lente.

Come si forma un'immagine con una lente?

Quando un oggetto illuminato si trova ad una distanza dalla lente maggiore della distanza focale f , la lente forma la sua immagine invertita ad una certa distanza; questa immagine può essere osservata su uno schermo.

Che cos'è uno specchio?

Quiz:

1- Che cos'è una lente convergente?

- a. Un oggetto trasparente con bordi più sottili del centro
- b. Un oggetto opaco con bordi più spessi del centro
- c. Un oggetto opaco con bordi più sottili del centro

2- Che cos'è la lunghezza focale?

- a. La distanza tra il fuoco e la lente
- b. La distanza tra il centro ottico e la lente
- c. La distanza tra il centro ottico e il fuoco

3- L'immagine formata da uno specchio su uno schermo è?

- a. La stessa
- b. Invertita

Capitolo 4: Il concetto del laser

Che cos'è un atomo eccitato?

Si dice che un atomo si è nel suo stato fondamentale se gli elettroni si trovano sulle orbite più basse (quelle più vicine al nucleo). In questo caso l'atomo non è eccitato ha la minima energia possibile.

In un atomo allo stato fondamentale, se un elettrone riesce a vincere l'attrazione del nucleo e si porta su un'orbita più alta, allora si dice che l'atomo è in uno stato eccitato. L'atomo ha una energia più alta dello stato fondamentale.

Che cos'è l'emissione spontanea?

Un atomo eccitato può spontaneamente perdere la sua eccitazione quando l'elettrone si muove da un'orbita alta ad una più bassa. In questo caso perde energia emettendo un fotone.

Che cos'è l'assorbimento?

In un atomo, un elettrone può muoversi anche da un'orbita bassa a una più alta se gli viene fornita abbastanza energia.

Che cos'è l'emissione stimolata?

Se un atomo che si trova in uno stato eccitato (l'elettrone è su un'orbita superiore) interagisce con un fotone, l'elettrone, "urtato" dal fotone incidente, emette un secondo fotone esattamente uguale al primo e cade nel suo stato di energia più basso. L'atomo eccitato gioca il ruolo di "fotocopiatrice di fotoni". Per un fotone ricevuto, ne emette due.

Che cos'è l'effetto laser?

Ora immaginiamo di usare i due fotoni identici prodotti dall'emissione stimolata (vedi sopra) per interagire con altri due atomi eccitati, allora otteniamo quattro fotoni nella stessa condizione e così via in un effetto a cascata: è l'effetto laser.

Si può capire facilmente che nell'effetto laser avviene l'amplificazione dell'intensità della luce e che tutti i fotoni sono nello stesso stato, è chiamata luce coerente. La caratteristica del laser è la luce coerente, dove i fotoni sono tutti nello stesso stato (direzione, frequenza, polarizzazione, fase). Poiché la frequenza dell'onda luminosa corrisponde ad un colore (nello spettro del visibile), si ottiene un fascio altamente direzionale di un singolo colore molto puro. Il colore in questione dipende dagli atomi utilizzati poiché la frequenza della luce emessa dipende dalla della distanza tra i due livelli energetici tra cui l'elettrone 'salta'.

Come si costruisce un laser?

L'effetto laser è basato sull'emissione stimolata. Immaginiamo un materiale, il mezzo amplificatore, in cui gli atomi sono in gran parte in uno stato eccitato. Prima o poi, un atomo emetterà un fotone per emissione spontanea, e questo fotone indurrà un'emissione stimolata in cascata: viene generato il fascio laser.

Per garantire l'emissione nella direzione scelta, e aumentare l'effetto dell'emissione stimolata, il mezzo amplificatore viene collocato tra due specchi così che la luce viene riflessa molte volte prima di essere trasmessa: grazie a questa cavità ottica, l'amplificazione guadagna in efficienza.

Quali sono le varie applicazioni dei laser?

Le applicazioni dei laser sono numerose. Il laser ha sostituito molte tecniche migliorandole essendo meno invasivo. Ecco una lista non esaustiva:

Il laser in medicina

Il fascio laser può essere così sottile da raggiungere le single cellule. Quindi può essere usato per applicazioni in medicina.

Il laser in oftalmologia

Una delle applicazioni più note del laser in medicina è il trattamento della miopia. Veloci (cinque o dieci minuti), non dolorose e definitive, le operazioni agli occhi sono diventate un'azione consueta per i medici e una soluzione quasi miracolosa per i pazienti.

Laser in dermatologia

Il laser è molto utile in dermatologia per la trattazione di emangioma, rosacea, macchie dovute all'età e cicatrici.

Laser in chirurgia dentale

Il laser per odontoiatria sono ora essenziali nel mondo medico. Esso presenta reali vantaggi rispetto alle tecniche convenzionali. Il laser offre molti vantaggi nella chirurgia dentale: precisione, sicurezza, assenza di sanguinamento e di dolore post intervento, migliore guarigione.

Laser nell'industria

Nell'industria, i laser sono usati per la loro potenza e precisione nelle operazioni di marcatura, saldatura, foratura e evaporazione. A differenza degli strumenti convenzionali, i laser hanno il vantaggio di non consumarsi.

Laser per il taglio

Il taglio laser è un processo di fabbricazione che usa un laser per tagliare il materiale (metallo, legno) sfruttando la grande quantità di energia concentrata su un'area molto piccola.

Laser per la foratura

Accurata e veloce, la foratura laser permette di ottenere buchi piccoli di diverse geometrie per applicazioni come vetro su metallo o plastica.

Laser per l'incisione e la marcatura

Un fascio laser la cui energia sia concentrata su un'area molto piccola distrugge il materiale bruciandolo. Il solco che si ottiene rimuovendo il materiale crea l'incisione. Anche con laser a bassa potenza un fascio focalizzato su un'area molto piccola consente la distruzione locale del materiale tramite vaporizzazione. Questa tecnica di marcatura è molto accurata, permette l'incisione di fotografie o disegni complessi su tutti i tipi di materiali.

Laser per gli armamenti

Missile (aerei o terrestri)

Sistema di puntamento laser: sorgente di luce laser per guidare un proiettile (missile) o per facilitare l'inquadratura di un bersaglio usando un puntatore laser montato su armi leggere.

Laser per le tecnologie dell'informazione

Fibre ottiche

Le fibre ottiche sono fatte di materiale trasparente, vetro o plastica, e hanno la capacità di guidare la luce come un tubo guida l'acqua. Dalla fibra ottica esce la stessa luce che è entrata. Col termine fibra ottica ci si riferisce ad una tecnica e una tecnologia per trasmettere informazioni in reti di computer. La fibra ottica si sta diffondendo insieme alla diffusione dell'accesso a internet perché permette di scaricare dati ad alta velocità.

CD / CD ROM

La lettura di un CD viene realizzata utilizzando un fascio laser infrarosso.

Quiz:

1- Qual è il requisito necessario per creare un laser?

- a. Emissione spontanea
- b. Assorbimento
- c. Emissione stimolata

2- Come propaga la luce di un laser?

- a. Parallelamente e in linea retta
- b. Perpendicolarmente alla sorgente

3- Che cos'è l'effetto laser?

- a. La fusione di molti fasci laser
- b. Una cascata di emissioni stimolate

Modulo 2: Fotonica per ICT

“Comunicazioni ottiche“

Internet ad alta velocità è ora presente in ogni città. Questa tecnologia si è sviluppata rapidamente grazie alla fibra ottica. Perché questo metodo viene utilizzato in tutto il mondo? Come possiamo tutti noi avere accesso a questi servizi nelle nostre case?

Che cos'è l'ottica in fibra?

Quando si utilizza internet o anche si guarda la TV, tutte le informazioni che vengono ricevute richiedono prima di tutto molti cavi per poter arrivare nelle case. I cavi attuali permettono di avere una rete a bassa fedeltà, "low-fi", se paragonati alla nuova tecnologia di cavi: l'ottica in fibra.

La fibra ottica è un cilindro composto da un cuore di silice (core), una guaina (cladding) e uno strato protettivo. La trasmissione delle informazioni digitali si svolge all'interno del core dove la luce propaga obbedendo alla legge della rifrazione. Così, il raggio viene riflesso lungo la fibra ottica.

La trasmissione dell'informazione è supportata dalla luce e avviene nel core della fibra. Vista la propagazione della luce che obbedisce alle leggi della rifrazione (Modulo 1 - Capitolo 1), l'informazione si muove molto velocemente.

Come funziona una fibra ottica?

Tra gli altri tipi di trasmissione di dati, quali le onde radio, i sistemi elettrici o il Wi-Fi, è possibile usare la luce per assicurare **comunicazioni rapide**.

Per questo tipo di comunicazioni, la viene usata la **fibra ottica**: essa consiste di una sottile fibra di vetro (di diametro di alcuni micrometri) che consente alla luce di viaggiare ad una buona velocità. Spesso la fibra non è uniforme rispetto all'indice di rifrazione: o ha un core di indice più alto e uno strato esterno di indice leggermente minore, o l'indice stesso ha un gradiente dal core alla parte esterna della fibra.

Grazie alla legge della rifrazione tra la fibra di vetro e l'aria, la **luce rimane intrappolata nella fibra** ed è in grado propagare nella fibra per chilometri. La trasmissione ottica è più veloce della trasmissione elettrica basata sul rame, perché non risente dei campi elettromagnetici, che possono essere causati dal sollevamento dei cavi sotterranei.

Figura 3: Cammino ottico della luce attraverso una sbarra di acetate che simula una fibra ottica.

Vi è tuttavia una perdita indotta dalla lunghezza della fibra, che è quantificata in decibel per chilometro (dB/km). Questa perdita dipende dal materiale utilizzato per la fabbricazione della fibra; le perdite sono oggi più di dieci volte inferiori a quelle degli anni '70, quando furono sviluppate le prime fibre ottiche. Le prime fibre furono, ad esempio, utilizzate dalla NASA per le telecamere inviate sulla Luna con il programma Apollo.

Trasmittitore e ricevitore ottico

La "trasmissione" è l'azione di inviare informazioni da un punto A (emissione) ad un punto B (ricezione). Ad esempio, quando si accede a una pagina web, l'informazione va a un server (punto A) alla tua casella di internet (punto B) attraverso dei cavi.

Per trasmettere i dati tramite fibra ottica è necessario utilizzare altri due dispositivi: uno per emettere la luce e un altro per riceverla.

L'emettitore è solitamente un Light-Emitting Diode (**LED**), che fornisce un segnale sufficiente per le applicazioni a corto raggio, in una vasta gamma di lunghezze d'onda (visibile o infrarossa) o un **laser** (o diodo laser), che è principalmente utilizzato per la trasmissione a lunga distanza, e solo raramente nello spettro visibile: le lunghezze d'onda più comuni sono situate nello spettro infrarosso (1310 o 1550 nm).

All'altra estremità della fibra, il segnale viene ricevuto tramite un fotodiodo (o fototransistor). Questo dispositivo converte i fotoni incidenti in elettroni, che poi formano una corrente elettrica proporzionale al flusso di fotoni.

Chi progetta l'intero sistema deve scegliere il fotodiodo a seconda della lunghezza d'onda utilizzata

per la trasmissione, poiché fotodiodi sono adatti ad intervalli precisi di spettro.

Che cosa è il WDM?

La fibra ottica ci permette di trasmettere informazioni molto rapidamente. Tuttavia, la velocità può essere migliorata con il WDM (Wavelength Division Multiplexing).

Infatti, invece di inviare una lunghezza d'onda nella fibra ottica, questa tecnica trasmette segnali digitali multipli ma con differenti lunghezze d'onda. È pertanto necessario disporre di più trasmettitori a diverse lunghezze d'onda della radiazione. Questi fasci sono iniettati tutti insieme nella fibra ottica. All'uscita, i diversi raggi devono essere separati in base alla lunghezza d'onda.

Quiz:

1- Cosa troviamo nel core della fibra ottica?

- a) Un'onda
- b) Un raggio di luce
- c) Dell'elettricità

2- Che cosa è la banda larga?

- a) Flusso di 100 Mbit/secondo
- b) Flusso di 1 Gbit/sec
- c) Flusso di 10 Gbit / sec

3- La fibra ottica permette di:

- a) Trasmettere dati più velocemente della trasmissione elettrica.
- b) Trasmettere la luce attraverso i mari.
- c) Trasmettere la luce all'interno del un corpo umano.

“Archiviazione ottica“

CD e DVD sono ovunque, ma come possono film e musica essere memorizzati in un disco ottico? Perché i DVD hanno una maggiore capacità rispetto ai CD, pur essendo della stessa dimensione? Che cosa “legge” un lettore CD? Domande logiche per un oggetto che sembra così semplice.

Che cos’è un CD?

La luce e le sue proprietà sono utilizzate anche nell’archiviazione ottica, e portano alle tecnologie di CD, DVD, Blu-ray, e dei supporti fisici per il video gioco.

Il CD è stato inventato nel 1982 congiuntamente da due compagnie, Sony e Philips. Si presenta come un disco di 12 cm di diametro e 1,2 mm di spessore per memorizzare informazioni digitali: musica, film o immagini. La sua struttura composta da quattro strati è molto semplice:

- Un lato stampato su cui è impresso il titolo del film
- Una pellicola protettiva per proteggere i dati
- Una pellicola riflettente in cui i dati vengono codificati
- Uno spesso strato di plastica (polycarbonato).

Come funzionano i CD e i DVD?

Il concetto di base è lo stesso di quello utilizzato per il grammofono, cambia solo il modo di leggere il supporto.

In entrambi i sistemi, i supporti sono dischi in polimero o vinile, incisi con i dati necessari per riprodurre il suono. L’incisione viene eseguita lungo una spirale dal centro verso l’esterno del disco.

Per il grammofono, il segnale inciso corrisponde esattamente al suono da riprodurre, la puntina di zaffiro o diamante lo legge e lo trasmette ad una membrana o ad un amplificatore per produrre il suono.

Nel caso del CD, come vengono memorizzati i dati?

Per memorizzare i dati su un CD (audio, immagini, video), convertiamo questi segnali analogici in segnali digitali. I segnali digitali sono sequenze di 1 e 0 (in binario). Questa informazione è rappresentata “fisicamente” da una successione di “buchi” e “piani” sulla superficie del CD. Si è tentati di pensare che i buchi siano “zero” e i piani “uno”, ma la realtà è un po’ diversa. Infatti tutti i buchi e i piani sono “zeri”: è la transizione da un livello basso ad uno alto e viceversa, che rappresenta l’“uno”. Queste informazioni sono incise una dopo l’altra in una spirale che parte dal centro verso l’esterno del disco.

Come avviene la lettura?

Per leggere un supporto digitale, sia esso il disco del computer o un DVD, viene usato un laser a diodo.

Nel lettore CD viene usato un laser a diodo: il fascio parte dall'emettitore e arriva alla superficie del CD e viene riflesso. In fascio riflesso interferisce con il fascio incidente, e l'interferenza è osservata con un fotodiode.

Se lo stato della superficie non varia (ovvero ci sono due buchi o due piani consecutivi), il segnale ricevuto non cambia e viene interpretato come "0". Al contrario, se la superficie passa da buco a piano o da piano a buco viene interpretato come "1".

Perché il DVD: ha una maggiore capacità di memoria più grande?

Le dimensioni dei dischi non possono cambiare. Bisogna quindi trovare un altro modo per migliorare la memorizzazione dei dati. La soluzione è stata trovata usando i solchi che abbiamo appena visto.

Infatti, quando la lunghezza d'onda è più piccola, anche la dimensione dei punti sul disco lo è. Le dimensioni del laser di lettura è l'unica ragione per le migliori prestazioni dei DVD rispetto ai CD. Il CD utilizza un laser a 780 nm mentre il DVD ha un laser a 630 nm (riduzione del 20%). Questa differenza permette la memorizzazione più informazioni.

I DVD e gli altri supporti ottici seguono lo stesso principio, dal momento che tutti i dati video o musicali possono essere campionati e digitalizzati. L'unica differenza è il Blu-Ray: come dice il nome, il raggio laser utilizzato per leggere i media è blu e non rosso come nei lettori CD.

Quiz:

- 1- Qual è la lunghezza d'onda usata per i Blu-ray?
 - a) 840nm
 - b) 405nm
 - c) 580nm

- 2- Qual è la capacità di memoria di un DVD sapendo che un CD ha capacità di 700 MB?
 - a) 4.7 GB
 - b) 700 MB
 - c) 25 GB

- 3- I solchi di un Blu-Ray sono:
 - a) Più profondi di quelli di un CD
 - b) Meno profondi di quelli di un CD
 - c) Nessuna delle due, hanno esattamente la stessa profondità

“Immagini e video“

Le fotografie hanno invaso il nostro universo. Ci aiutano a ricordare gli eventi della nostra vita. I nostri telefoni, i nostri computer e le telecamere sono in grado di fare foto o video. Ma in che modo questi dispositivi scattano le foto? Quali sono i diversi sensori?

La fotocamera è una tecnologia che permette di catturare le nostre scene quotidiane su Instagram o Snapchat. Comunque, dire "fotocamera" vuol dire "sensore ottico". Attualmente, le macchine fotografiche digitali sono fornite di due soli tipi di sensori: CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) o CCD (Charge Coupled Device).

Entrambi i sensori sono fatti di materiali semiconduttori, pur avendo design e utilizzo differenti come vedremo.

Dovendo sostituire la pellicola fotografica, che riproduce l'immagine della luce, il sensore fotosensibile funziona secondo un principio simile ma diverso.

Il sensore CCD

Un sensore per fotocamera digitale è costituito da celle fotovoltaiche che misurano l'intensità della luce in ogni punto. Questa intensità luminosa viene trasformata in corrente elettrica. Ogni punto del sensore, che è una parte di un pixel, registra l'intensità della luce per produrre l'immagine.

Il sensore CCD è costituito da due componenti sovrapposti: il primo è composto da celle fotosensibili, il secondo è il dispositivo di trasferimento della carica. Per rendere il colore, ogni cella fotosensibile ha tre filtri: uno rosso, uno blu e uno verde, così che ogni filtro risponda ad una singola coordinata per registrare un colore.

Per ricostruire l'immagine nell'apparecchio, il dispositivo di trasferimento della carica trasmette informazioni a un collettore che a sua volta trasferisce tutta la carica al convertitore. All'uscita del convertitore, le informazioni raccolte dall'obiettivo e dal sensore è diventano digitali e possono essere elaborate dai circuiti e dai processori della fotocamera digitale e quindi archiviati nella memoria della fotocamera in formato binario.

Il sensore CMOS

I sensori **CMOS** sono composti da una **matrice di fotodiodi** accoppiata con dei transistor (ed dell'elettronica). Ogni elemento della matrice CMOS (ogni pixel) corrisponde ad un punto della scena ed è possibile accedere al valore di ciascun pixel indipendentemente.

Questo tipo di sensore è simile ad un sensore CCD, tuttavia un CMOS funziona con un passaggio in meno perché converte direttamente la carica. Ogni punto fotosensibile converte direttamente la carica in un segnale digitale.

Così, il sensore CMOS offre un'acquisizione più rapida e a basso consumo energetico rispetto al CCD ed è anche **più economico** da produrre.

Immagini in scala di grigi

Anche le immagine in scala di grigi possono essere rappresentate da matrici. Ogni valore determina l'intensità del pixel corrispondente. Per ragioni pratiche, la maggioranza degli attuali database utilizza numeri interi digitali tra 0 (per un pixel nero, intensità minima del colore) e 255 (per un pixel bianco, intensità massima del colore), che fornisce un totale di $256 = 10^8$ diverse tonalità di grigio (questo numero è accettabile per le immagini dei siti web, per esempio).

Immagini a colori

Partendo dal principio che l'occhio possenga dei recettori, i coni, per il Rosso, il Verde e il Blu, che gli permettono di distinguere i diversi colori, possiamo scomporre lo spettro visibile in termini di queste tre componenti. In sintesi il nostro cervello è affidabile per ricreare qualsiasi colore da questi tre colori primari, il Rosso, il Verde e il Blu,

Questi tre colori primari in sintesi additiva sono la base del sistema RGB utilizzato nei video per la visualizzazione sugli schermi, e nei programmi di trattazione delle immagini. Se si guarda uno schermo televisivo a colori con una lente di ingrandimento, si vedono comparire gruppi di tre punti luminosi: uno rosso, uno verde e uno blu. La combinazione di questi tre elementi dà un punto luminoso (un pixel) di un colore chiaro. Il sistema RGB è un modo di descrivere un colore per i computer. Così la tripletta {255,255,255} dà il bianco, {255, 0, 0} il rosso puro, {100, 100, 100} il grigio, etc. Il primo numero dà la componente rossa, il secondo quella verde e l'ultimo quella blu.

Nel sistema RGB, un'immagine a colori può essere rappresentata da tre matrici. Ogni matrice determina la quantità di rosso, verde e blu che forma l'immagine. Gli elementi di queste matrici sono interi da 0 a 255 che determina l'intensità del colore della matrice nel pixel corrispondente. Così, con il modello di colore RGB, è possibile rappresentare $256^3 = 2^{24} = 16777216$ colori differenti.

Alcuni esempi di colori RGB:

Le caratteristiche di un'immagine raster

Ogni immagine matriciale ha delle caratteristiche tecniche: definizione, risoluzione, profondità.

La definizione

La definizione di un'immagine matriciale è il numero di pixel in larghezza e altezza (ad esempio 800 X 600 pixel). Più un'immagine è definita, più è "pesante", cioè composta da un gran numero di pixel.

Si può così, per le fotocamere digitali, esprimere la definizione in cifre: 3 milioni di pixel, ad esempio, significa 2048 x 1536 pixel in un'immagine means di proporzioni 4/3, e 8 milioni di pixel significa 3264 x 2448 pixel.

La risoluzione

La risoluzione è il numero di pixel per unità di visualizzazione, di solito il numero di punti per pollice o dpi (punti per pollice) (ad esempio 300 dpi).

La profondità

La profondità, o rappresentazione del colore, è la quantità di informazioni per ciascun pixel. A 1 bit, ogni punto dell'immagine è un bit, la più piccola unità di informazioni su un disco rigido: un 1 o uno 0. A 8 bit di livelli di grigio, ogni pixel è definito da un ottetto o 8 bit, che forniscono 256 diversi livelli di grigio. Un'immagine in RGB è composta da tre strati, i tre colori della sintesi additiva, rosso verde e blu. Tre byte, uno per ogni colore (R, G, B) da cui 256 x 256 x 256 possibilità di colore, o 16777216 colori.

Sensori reflex e monitor del computer

I sensori delle videocamere e gli schermi utilizzano lo stesso principio per registrare o creare un colore, lo scompongono nei 3 colori primari:

- R: Rosso
- G: Verde

Uno schermo è composto da pixel, ciascun pixel include tre diodi (sempre rosso, verde e blu). Modulando l'intensità luminosa di ciascun LED si può visualizzare qualsiasi colore visibile, si chiama sintesi additiva: la mescolanza della luce dei 3 diodi crea il colore.

Il numero di possibili livelli per ogni componente viene definito dal numero di bit utilizzati per registrare i valori:

- 8 bit consentono 256 livelli per componente o $256 \times 256 \times 256 = 16.000.000$ colori.
- 12 bit consentono 4096 livelli per componente, oltre 60 miliardi di colori.

- **R: Red**
- **G: Green**
- **B: Blue**

Riepilogo

Un'immagine digitale è una matrice di punti colorati (pixel).

Ad esempio, uno schermo normale contiene 1024 pixel in larghezza e 768 pixel in altezza. Codifica delle informazioni sul colore nei pixel:

- Immagine in bianco e nero:

Un singolo bit è sufficiente per codificare le informazioni, ad esempio 0 per il nero e 1 per il bianco.

- Immagine in scala di grigi:

Si usano 8 bit, che forniscono 256 sfumature di grigio per pixel, da 0 (nero) a 255 (bianco).

- Immagine a colori:

Il colore di ogni pixel è definito da tre componenti: rosso, verde e blu (RGB). L'intensità di ciascuna componente viene codificata su 8 bit, così ogni componente ha un valore compreso tra 0 (assenza di colore) a 255 (massima intensità del colore). Così il colore di un pixel richiede 24 bit (3 byte) per essere codificato.

Il colore dei pixel viene ottenuto per sintesi additiva, in particolare:

- Se le tre componenti sono 0: nero,
- Se le tre componenti sono uguali: grigio,
- Se le tre componenti sono 255: bianco.

Quiz:

1- Uno scienziato in un centro di ricerca è alla ricerca di un nuovo sensore per la fotocamera, Qui sceglierà?

- a) Sensore CMOS
- b) Sensore CCD
- c) Non importa

2- #441155 corrisponde a

- a) Blu
- b) Rosso
- c) Viola

3- Qual è la più scura di queste sfumature di grigio?

- a) #AAAAAA
- b) #AFAFAF
- c) #FAFAFA

Modulo 3: La Fotonica per la salute e le scienze della vita

“Microscopia“

Il microscopio è uno strumento ottico che ci permette di osservare oggetti piccoli. Il microscopio fu inventato nel 1595 in Olanda. È uno strumento importante alla base della scoperta delle cellule, dei batteri e del DNA. Come fa questo dispositivo ad allargare la dimensione di un oggetto? Quali sono le sue componenti? Quali sono i suoi sviluppi contemporanei?

Ingrandimento

Abbiamo visto che il microscopio permette di osservare piccoli oggetti grazie ad un meccanismo ottico che produce un ingrandimento.

La **magnificazione** è il processo per il quale qualcosa viene **ingrandito** otticamente. Ad esempio, quando si utilizza una lente di ingrandimento, si può osservare una formica, che qui appare tre volte più grande. Allora possiamo dire che la formica è stata ingrandita.

Figura 1: Il concetto di lente di ingrandimento

Qual è il concetto di microscopio ottico?

Si utilizza un microscopio per osservare un oggetto molto piccolo i cui dettagli non sono visibili ad occhio nudo. Questo strumento contiene una pluralità di elementi ottici che, una volta assemblati, consentono l'ingrandimento dell'oggetto.

Un **microscopio** è una combinazione di due **lenti di ingrandimento**. Queste due lenti sono di solito chiamate **oculare** e **obiettivo**. Durante un'osservazione con il microscopio, l'occhio guarda attraverso l'oculare, mentre l'obiettivo è la lente più vicina all'oggetto da studiare.

Un microscopio ottico è composto principalmente dall'oculare e da diversi obiettivi. L'obiettivo è selezionato a seconda del livello di dettaglio che deve essere osservato. The campione è posto su un vetrino portacampioni posto sotto l'obiettivo.

Infine, l'illuminazione è una parte importante di un microscopio. Se non è ben regolata, l'osservazione dell'oggetto viene deteriorata e alcuni dettagli non saranno osservabili.

Figura 2: Un microscopio

Che cos'è un microscopio a fluorescenza?

Abbiamo visto che il microscopio permette di studiare oggetti di piccole dimensioni. Tuttavia, la qualità dell'osservazione può essere migliorata, soprattutto con il microscopio a fluorescenza.

La fluorescenza è il processo per cui una sostanza assorbe luce ad una lunghezza d'onda (blu, viola) e riemette luce ad una lunghezza d'onda differente (verde, giallo, rosso). I microscopi a fluorescenza utilizzano questo fenomeno per generare immagini. Il campione è illuminato con una specifica lunghezza d'onda che viene assorbita. La luce emessa ad una lunghezza d'onda diversa viene raccolta utilizzando dei filtri.

Figura 3: Microscopio a fluorescenza

Nella figura seguente vediamo un esempio di un risultato ottenuto con questa tecnica

Figura 4: Osservazione con un microscopio a fluorescenza

Quiz:

1- Dove è posizionato l'oggetto da osservare?

- a) Sull'oculare
- b) Sull'obiettivo
- c) Sul tavolino portaoggetti

2- A che sistema assomiglia il microscopio?

- a) Un telescopio
- b) Una lente d'ingrandimento
- c) La visione umana

"Immagini"

Ogni giorno, la nostra vista ci è utile. Dal momento della nostra nascita, la vista cambia ogni anno e le visite oculistiche sono raccomandate. Come funzionano gli occhi? Perché alcune persone non hanno una buona vista? Quali sono le somiglianze con la fotocamera?

Quali sono i concetti legati alla visione?

Figura 5: Schema dell'occhio umano

L'occhio umano è costituito da cornea, cristallino, retina, umor acqueo e umor vitreo. Ognuno gioca un ruolo significativo nella visione. La cornea e il cristallino permettono di mettere a fuoco l'immagine sulla retina. Il cristallino è essenziale dal momento che è deformabile e può eseguire la messa a fuoco dell'oggetto quando è più vicino o più lontano: è ciò che chiamiamo **accomodamento**.

L'iride è la parte colorata dell'occhio, si espande o si contrae a richiesta, permettendo di aumentare o diminuire la quantità di luce che arriva al fondo dell'occhio.

Tutta la luce che passa arriva al fondo dell'occhio, alla retina. Le cellule visive della retina trasformano l'energia luminosa in energia elettrica. Questo segnale elettrico viene poi trasferito al cervello attraverso il nervo ottico. L'elaborazione delle informazioni avviene poi nel cervello.

Nell'occhio umano, sulla retina, ci sono le cellule cono che consentono di vedere i diversi colori. In realtà ci sono tre tipi di cellule cono, ognuna delle quali rileva un colore: verde, rosso e blu; e la combinazione di questi colori crea il colore osservato. Inoltre, ci sono animali come le canocchie, che hanno più tipi di coni e possono vedere colori differenti.

Quali sono i difetti di vista?

La visione è un meccanismo accurato, alcune persone non possono vedere senza occhiali a causa di difetti all'occhio. Tali difetti sono dovuti al fatto che l'immagine non viene messa a fuoco sulla retina.

Ci sono diversi tipi di difetti di vista: miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia.

La miopia è la conseguenza di un bulbo oculare troppo lungo; l'immagine va a fuoco prima della retina. Così un miope ha una visione a distanza molto scarsa. Al contrario, l'ipermetropia è causata da un bulbo oculare troppo corto; l'immagine va a fuoco dietro la retina. Così, la visione risulta sfocata per oggetti vicini.

L'astigmatico ha una visione confusa in alcune direzioni poiché il bulbo oculare è deformato. Infine presbiopia è causata dalla perdita di elasticità del cristallino ed è una delle conseguenze della vecchiaia.

Figura 8: Miopia

Figura 9: Ipermetropia

Per correggere questi difetti, gli **oftalmologi di solito prescrivono lenti correttive** per ottenere l'immagine esattamente sulla retina.

Infine, alcune persone sono **daltoniche**. La seguente immagine può essere utilizzata per determinare se una persona è affetta da tale difetto. Se il numero appare illeggibile, la risposta è sì.

Figura 6: Test per il daltonismo

Quali sono i concetti legati alla videocamera?

Abbiamo che le immagini si formano nel nostro cervello grazie ad un meccanismo presente negli occhi. Questo meccanismo è stato utile per le invenzioni scientifiche, dal momento che è stato imitato per creare le macchine fotografiche e le telecamere.

Una **macchina fotografica funziona come un occhio**: i diversi elementi dell'occhio e della macchina fotografica possono essere messi in corrispondenza. In effetti, ogni elemento principale di una macchina fotografica ha la sua controparte nell'occhio

Obiettivo	→	Cristallino
Diaframma	→	Iride
Sensore	→	Retina

Inoltre, la risoluzione dell'occhio è di circa 60 secondi d'arco (0.017°). Analogamente, si può definire la risoluzione di una telecamera. Essa dipende dalla dimensione dei pixel paragonata alla dimensione del disco di Airy (dimensione minima dell'immagine di un punto prodotta dal sistema ottico sul sensore).

Utilizzando obiettivi della macchina fotografica con **focali diverse**, il livello di zoom e la profondità di campo possono essere modificati. Per ingrandire l'immagine, la lunghezza focale deve essere aumentata.

Figura 7: Lunghezza focale

Quando si cambia il **diaframma**, si modifica anche la **profondità di campo**. Nella figura seguente si può vedere che una piccola apertura fornisce una grande profondità di campo (determinata dalla dimensione del pixel).

Le immagini seguenti mostrano la differenza fra due aperture di diaframma:

Figura 8: Apertura

Come funziona un sensore CCD?

Per costruire una macchina fotografica, gli scienziati hanno creato un sensore simile al sensore nell'occhio umano, la "retina". Questa invenzione è il sensore CCD, che è il più semplice da costruire ed esiste dal 1970.

È una matrice di celle fotovoltaiche, chiamate fotositi. Per fare una foto, ogni fotosito intercetta la luce e genera un elettrone libero. Alla fine del tempo di esposizione, il sensore trasferisce le cariche elettriche al collettore. Quindi, i dati sono trasmessi al convertitore che trasforma il segnale analogico in un segnale digitale.

Figura 9: Sensore CCD

Quiz:

1- Qual è la conseguenza di un bulbo oculare troppo corto?

- a) Miopia
- b) Ipermetropia
- c) Astigmatismo

2- Quale componente dell'occhio può essere associate all'obiettivo di una macchina fotografica?

- a) La retina
- b) Il cristallino e la cornea
- c) L'iride

3. Dove deve essere collocata l'immagine per avere una buona visione?

- a) Sulla lente
- b) Sulla cornea
- c) Sulla retina

“Terapia laser“

I laser sono nati nel 1960. Essi sono utilizzati in tutti i campi come l'industria, la fisica e anche la medicina. Come fa questa sorgente di luce aiutare i chirurghi oggi? Quali sono gli effetti del laser sulle persone?

Quali sono le interazioni biologiche connesse con i laser?

Tutti voi conoscete i laser, li avete già usati in esperimenti di fisica a scuola. Tuttavia, probabilmente non conoscete gli effetti che i laser hanno sul nostro corpo quando li usiamo in campo medico.

Le interazioni biologiche tra luce laser e tessuti dipendono dalla lunghezza d'onda, potenza e tempo di esposizione al fascio laser. Sono possibili effetti di diversa natura: elettromeccanici, fotoablativi, termici o fotochimici.

Inoltre, la radiazione laser trasmessa tramite fibra per la terapia fotodinamica può curare il cancro.

Figura 10: Medicina laser

Quali sono gli effetti elettromeccanici?

Quando le persone decidono di rimuovere un tatuaggio, devono utilizzare una procedura laser che cancella il tatuaggio.

Questo è l'effetto elettromeccanico che si verifica quando impulsi laser molto forti e corti sono applicati sulla pelle. Questo irraggiamento produce forti campi elettrici. Il tessuto si rompe e si osserva formazione di plasma.

Quali sono gli effetti foto ablativi?

Avete già incontrato persone che hanno subito un intervento chirurgico per rimuovere i difetti di vista. Queste persone con miopia o ipermetropia sono state trattate con luce laser per modificare la curvatura della cornea. I laser oftalmici sono utilizzati per la loro precisione e per evitare il contatto con i tessuti.

Questo metodo viene utilizzato in campo medico, per automatizzare le operazioni. Questo è chiamato effetto fotoablativo (tutto ciò che il laser fa si basa sull'emissione di fotoni). Questi fotoni hanno energie superiori all'energia che mantiene inalterate le molecole. Così, i legami molecolari si rompono durante l'esposizione al laser. Quindi si ottiene una rottura dei tessuti si ottiene.

Quali sono gli effetti termici?

In medicina, è a volte importante coagulare il sangue dei pazienti per salvare la loro vita. Per questo, è possibile utilizzare il laser per indurre effetti termici.

Questo effetto è largamente usato oggi. È un processo in tre fasi: una conversione della luce di calore, un trasferimento di calore alla pelle, la reazione del tessuto alla temperatura.

Questo effetto può causare ipertermia (aumento della temperatura), volatilizzazione e sanguinamento dei tessuti. La tecnica è largamente utilizzata in medicina: oftalmologia, chirurgia o dermatologia per il trattamento di lesioni cutanee.

Quali sono gli effetti fotochimici?

Il cancro è molto complesso da trattare. Per facilitare l'eliminazione delle cellule tumorali in una zona localizzata del vostro corpo, è necessario un metodo efficace che potrebbe includere gli effetti fotochimici prodotti dalla luce laser.

In medicina gli effetti fotochimici vengono utilizzati in due fasi:

- Applicazione di un fotosensibilizzatore alla lesione da trattare
- Illuminazione di questa lesione con luce bassa intensità

Questo favorisce reazioni chimiche nei tessuti che uccidono le cellule tumorali.

Quiz:

1 - Che effetto viene utilizzato per modificare difetti di vista?

- a) L'effetto fotochimico
- b) L'effetto elettromeccanico
- c) L'effetto fotoablativo

“Spettroscopia“

Le stelle e i pianeti illuminati sono fuori portata per uno studio da laboratorio. Lo stesso vale per alcuni prodotti chimici che sono presenti in quantità molto piccole, sono tossici o radioattivi.

Fortunatamente, molti di questi oggetti interagiscono con la luce in modo che si possano ottenere informazioni su di essi esaminando la luce.

La spettroscopia è la scienza che studia la 'composizione spettrale' della luce (in poche parole: i vari colori che sono presenti in essa) proveniente da oggetti come il sole, la luna o una sostanza chimica sconosciuta. Per far questo si utilizzano i cosiddetti spettrometri (vedere Fig. 15).

Che cosa è uno spettrofotometro?

Figure 11: Spettrofotometro

In Fig. 15 si vede uno spettrofotometro per l'esame di una cella contenente un campione di una sostanza chimica sconosciuta. Il principio è semplice: si sceglie la luce di una lunghezza d'onda (colore), la si invia sul campione e si vede quanta luce passa attraverso o viene diffusa. Poi, si prende la successiva lunghezza d'onda e si ripete il procedimento. Dopo aver misurato per un certo numero di lunghezze d'onda si confrontano i dati con quelli di database che contiene i valori di trasmissione e di defusione di tutti i tipi di composti chimici. Se si trova una corrispondenza si può identificare il campione.

In pratica, uno spettrofotometro esegue automaticamente queste misurazioni noiose. Ci sono una o due sorgenti luminose che generano un fascio nella gamma di lunghezze d'onda giusta e si utilizzano filtri e un monocromatore per selezionare una singola lunghezza d'onda. Poi, si divide il fascio: una parte passerà attraverso il vostro campione sconosciuto, l'altra attraverso un campione 'di riferimento', che è necessario per ottenere risultati precisi. Due fotodiodi collocati dietro il contenitore del campione e il riferimento misurano ciascuno l'intensità della luce trasmessa. Un computer raccoglie i dati per ogni lunghezza d'onda, traccia un grafico e lo confronta con il suo

database.

Spettroscopia nel dominio (infrarossi) IR?

Abbiamo visto come funziona uno spettrofotometro di base, ma c'è un altro spettroscopio che funziona con luce infrarossa.

La spettroscopia IR utilizza lo stesso spettrofotometro ma il campione viene illuminato con un ampio spettro IR. Dato che atomi e molecole possiedono frequenze di risonanza specifiche in cui si assorbono meglio, conoscendo quali frequenze IR sono state assorbite, possono essere individuati i gruppi chimici tipici.

Ad esempio, il gruppo OH, che caratterizza alcool e acqua, mostra un assorbimento vicino a 3650-3590 cm^{-1} .

Major Functional Group	Absorption Frequency Region			
O-H	3650-3590			
N-H	3500-3300	1650-1590	900-650	
=CH-H	3100-3070	1420-1410	900-880	
=C-H	3100-3000	2000-1600		
C-H	2900-2700	1440-1320		
=CH ₃	2880-2860	2970-2950	1380-1370	1470-1430
O-H	2700-2500	1320-1210	950-900	
C≡C	2140-2100			
C=O	1750-1700			
C=C	1600-1500			
C-N	1340-1250			
C-O-C	1200-1180			
-C-H	770-730			

Figura 16: Manuale di spettroscopia IR

Quiz:

1- Quali radiazioni vengono assorbite da una soluzione trasparente?

- a) Luce bianca
- b) Nessuna
- c) IR o UV

2- Qual è la radiazione più assorbita da una soluzione rossa?

- a) Luce rossa
- b) Luce gialla
- c) Luce verde

Modulo 4: La Fotonica per l'energia, l'illuminazione e gli schermi

“Illuminazione“

I semiconduttori

La creazione della prima lampadina a incandescenza da parte di Thomas Edison ha permesso lo sviluppo di molte tecnologie, come le lampade elettriche. Tuttavia, le loro dimensioni non possono essere ridotte e quindi per poter ottenere un sistema più efficiente e più piccolo, è stata necessaria una nuova tecnologia.

A partire dagli anni '30, i materiali noti come **semiconduttori** sono stati sempre più studiati per le loro interessanti proprietà interessanti: anche molecole piccole possono emettere o assorbire luce.

Infatti, tutti gli atomi sono composti da un nucleo, protoni, neutroni, ed una nuvola elettronica organizzata in fasce di differenti livelli di energia. Tuttavia, la struttura del semiconduttore (vedi Figura 1) permette di assorbire o emettere fotoni. Infatti gli elettroni non eccitati nella **banda di valenza** possono andare nella **banda di conduzione** quando ottengono l'energia, vale a dire, per assorbimento di un fotone. Così, si crea una **lacuna** positivo nella banda di valenza e gli elettroni eccitati nella banda di conduzione possono andare nella banda di valenza emettendo un fotone e riempiendo la lacuna.

Figura 1: Struttura di un semiconduttore

I semiconduttori hanno generalmente una struttura cristallina e il più utilizzato è il silicio. Questo è il materiale utilizzato per creare un disco contenente messaggi di pace in molti paesi e sulla luna nel 1969

Il diodo a giunzione

Conoscendo queste proprietà, i fisici hanno miscelato i semiconduttori con piccole quantità di altri materiali in per aumentare il movimento degli elettroni. Introdurre impurità nei semiconduttori viene detto **drogaggio** ed è suddiviso in due categorie: il **tipo N** e di **tipo P**.

La differenza di energia tra le bande di valenza e banda di conduzione è chiamata **banda proibita** e definisce il livello di energia necessaria per emettere o assorbire fotoni: più grande è la banda proibita, maggiore è l'energia del fotone assorbito.

I materiali di tipo N forniscono più elettroni e riducono artificialmente il livello di energia della banda di conduzione e quindi la larghezza della banda proibita.

Figura 2: Effetto di tipo N

I materiali di tipo P prelevano elettroni dal semiconduttore creando livelli energetici intermedi e lasciando lacune nella banda di valenza. In questo modo, essi aumentano artificialmente il livello di energia della banda di valenza e riducono la banda proibita.

Figura 3: Effetto di tipo P

Questi due tipi di drogaggio sono spesso combinati per creare una **giunzione PN**. Il confine tra il tipo P ed il tipo N è una zona particolare dove elettroni e lacune circolano nelle bande opposte creando una zona non conduttrice. Questa proprietà può essere modificata applicando una tensione alla giunzione. Ad esempio, un **diodo a giunzione** è una giunzione PN in cui la corrente può fluire in una direzione (tensione continua), ma non nell'altra (tensione di blocco).

Oggi le giunzioni PN sono i componenti di base della gran parte dei circuiti integrati, transistor e diodi emettitori di luce (LED) che utilizzano poca elettricità. Questi sono sorgenti luminose molto piccole e poco costose. Inoltre, le nuove giunzioni PN in materiali organici vengono ora utilizzate per creare i LED organici (OLED), i fotodiodi organici (OPD) o il fotovoltaico organico (OPV). Questi elementi hanno quasi la stessa efficienza e lo stesso costo di produzione del silicio, ma producono meno anidride carbonica e materiali organici inquinanti.

Quiz

1. Per emettere luce, i semiconduttori devono assorbire:

- a) elettroni
- b) fotoni
- c) lacune

2. Una banda proibita grande gap produce:

- a) semiconduttori efficienti
- b) semiconduttori inefficienti
- c) niente

3. Rispetto al silicio i materiali organici sono:

- a) più efficiente e più inquinanti
- b) meno efficienti e più puliti
- c) inquinante ma più economici

“Energia”

L'effetto fotovoltaico

Come si è visto nel capitolo “Illuminazione”, gli elettroni dei semiconduttori si muovono quando sono illuminati e si creano delle lacune. Gli elettroni che si muovono creano una corrente elettrica: Si chiama **effetto fotovoltaico**.

La corrente può essere aumentata utilizzando semiconduttori drogati. Ad esempio, la creazione di una giunzione PN aumenta il numero di elettroni in movimento. La scelta dei semiconduttori è molto importante perché definisce la funzione del prodotto:

- I materiali sensibili a luce debole sono usati per fare fotodiodi (vedi Modulo 5);

- I materiali con minore sensibilità, ma con una corrente elettrica maggiore costituiscono i pannelli

solari.

I pannelli solari sono una tecnologia molto interessante per sostituire le centrali nucleari, ma anche per rendere possibile l'utilizzo di dispositivi elettrici in luoghi remoti e nello spazio. Per esempio, Philae, il robot a batteria che è atterrato sulla cometa Churyumov nel Novembre 2014, funziona esclusivamente con pannelli solari.

“Schermi”

Pixel

Tutte le fotocamere e tutti i dispositivi per creare immagini hanno le stesse componenti di base: una **matrice di pixel**. Un pixel è un'area di semiconduttore che rileva la luce emessa dall'oggetto osservato dalla telecamera. Un circuito elettrico riceve le informazioni da tutti i pixel e li assembla per fornire l'immagine.

Figura 5: Funzionamento di un array di Pixel

La Figura 5 mostra che i **pixel illuminati** appaiono bianchi sullo schermo mentre i **pixel non illuminati** sono neri. In un sensore reale, il colore sullo schermo dipende dall'intensità creata dal pixel. Ad esempio, le immagini in bianco e nero possono avere più di 65.235 sfumature di grigio.

Anche la dimensione dei pixel è importante. Un oggetto non può essere visto se è più piccolo di un pixel.

Figura 6: Pixel di due diverse dimensioni

Come si vede in figura 6, i pixel non rilevano oggetti più piccoli del pixel perché la luce raggiunge in ogni caso i pixel del sensore così che essi appaiono bianco sullo schermo. Al contrario, se l'oggetto è più grande del pixel, nessuna luce raggiunge il pixel che appare nero sullo schermo. La dimensione di un pixel viene chiamata **risoluzione**.

Lo schermo LCD

Abbiamo visto che i pixel possono essere utilizzati per "catturare" un'immagine, ma sono anche utilizzati per creare un'immagine sugli schermi di computer, smartphone ... Oggi, la maggior parte degli schermi sono **LCD** (Liquid Crystal Display, schermi a cristalli liquidi). Questi schermi sono fatti di pixel composti da più strati:

Figura 7: strati di uno schermo LCD

Come spiegato nel Modulo 1, la luce è in realtà un campo elettromagnetico che propaga in una direzione con una particolare polarizzazione. I **polarizzatori** sono filtri che consentono il passaggio di solo alcune di direzioni di polarizzazione. Nella figura, polarizzatori incrociati non permettono il passaggio della luce. Tuttavia, quando si cambia la tensione del cristallo liquido tramite gli elettrodi trasparenti, si modificano le sue proprietà fisiche: diventa un polarizzatore. In questo modo, un po' di luce può passare attraverso il pixel. Cambiando la tensione, cambia la direzione di polarizzazione del cristallo e quindi la quantità di luce che l'utente può vedere. Ciò consente di ottenere immagini in bianco e nero.

Per le immagini a colori dei filtri rosso, blu e verde devono essere aggiunti a gruppi di 3 pixel.

Figura 8: Strati di uno schermo LCD a colori

Gli LCD sono sottili e permettono di realizzare dispositivi piccoli come gli smartphone. Si tratta di una tecnologia ormai onnipresente, ma è sorprendente pensare che è iniziata nella maggior parte dei paesi è iniziata negli anno 2000.

Modulo 5: La Fotonica per la sicurezza, la metrologia e i sensori

“Metrologia e Sensori”

Sensori

I sistemi automatici o di sicurezza devono essere in grado di "**percepire**" il loro ambiente. Questa esigenza ha portato alla creazione di sensori. Un sensore è un dispositivo in grado di rilevare una **variazione** di un parametro in una determinata situazione. A seconda della situazione, vari parametri possono essere presi in considerazione e vari sensori possono essere utilizzati. La fotonica permette di rilevare molti parametri diversi.

Le reazioni chimiche possono creare un **cambiamento di colore**. Ad esempio, il pH di una soluzione può essere misurato con un indicatore che cambia colore a seconda del pH. Questo può aiutare a determinare l'acidità di una soluzione.

La corrente erogata da una resistenza varia con la temperatura in modo che una misura di corrente

può essere utilizzata per dedurre la temperatura dell'ambiente. Ad esempio, le telecamere termiche sono fatte da piccole resistenze che vengono utilizzate come pixel (vedi Modulo 4) e l'immagine risultante mostra le diverse temperature.

Figura 9: Una persona vista con una telecamera termica

Le termocamere possono essere utilizzate per la sanità, le costruzioni e l'isolamento o la sicurezza (evitare incendi o esplosioni).

Altri materiali possono rilevare la variazione di **pressione**. Possono essere utilizzati, ad esempio, come un pulsante on/off o posizionati all'interno di una parete per assicurarsi che non si muova.

Infine, i **fotodiodi** sono comunemente usati come **sensori di posizione o di spostamento**. Essi rilevano i cambiamenti di luce e il luogo in cui la luce è minore normalmente è la posizione di una persona. Ad esempio, lampade automatiche emettono luce infrarossa non visibile all'occhio umano e misurano la luce riflessa. Quando il riflesso cambia si accende la luce visibile perché un uomo sta camminando vicino alla lampada.

“Sicurezza”

Controllo degli alimenti

Le norme di sicurezza nelle applicazioni al controllo di qualità o alla prevenzione richiedono **sensori rapidi e precisi** per ottenere risultati attendibili.

Il **controllo degli alimenti** deve determinare se il cibo è commestibile, velenoso o marcio. Il test più comune è quello di prelevare campioni, diluirli in acqua e metterli in una capsula di Petri per **osservare** la crescita dei **batteri**. A seconda del tipo di batteri creato, i biologi possono dedurre la qualità del cibo. Tuttavia, ci vuole tempo per verificare tutti i campioni e contare le colonie batteriche. È quindi necessario un sistema di rilevazione automatico. La prima soluzione possibile è utilizzare una videocamera.

Figura 10: Rivelazione di batteri con una fotocamera

La luce passa attraverso gli spazi vuoti, ma i batteri riflettono o assorbono la luce. Pertanto, se il dispositivo vede macchie nere, determina la posizione dei batteri. Un software viene utilizzato per analizzare l'immagine e quindi misurare la dimensione dei cluster di batteri e contarli. Questo metodo è veloce ed efficiente, ma questo tipo di rilevazione spesso richiede di essere precisa e con un ampio campo di vista, cosa difficile con una telecamera (necessita di almeno alcuni centimetri di spessore per vedere l'intera scatola). Inoltre, il costo può essere elevato.

Un altro metodo consiste nel mettere i batteri nell'acqua:

Figura 11: Analizzatore d'acqua

La luce viene iniettata nell'acqua ed i fotodiodi misurano la luce riflessa e trasmessa. Le misure forniscono le proprietà ottiche dei batteri e i biologi possono facilmente dedurre il tipo di batteri presenti. Un metodo simile è di aggiungere un polarizzatore (vedi Modulo 4, capitolo "Schermi") per misurare la rotazione ottica, vale a dire, l'angolo di cui si deve ruotare il materiale per ottenere luce polarizzata linearmente. Il metodo di analisi in acqua è potenzialmente meno costoso dell'uso delle videocamere, ma è difficile distinguere tra batteri diversi.

Con questi metodi di rilevamento e le nuove conoscenze sulle malattie, il numero di intossicazione alimentari è sceso drasticamente nel corso dell'ultimo secolo.

Monitoraggio della qualità dell'aria

L'inquinamento è uno dei problemi più importanti del nostro secolo perché provoca gravi danni per l'ambiente e può anche danneggiare la popolazione. Il **controllo della qualità dell'aria** è necessario per evitare problemi o grandi epidemie. In tutto il mondo, vengono prelevati e controllati campioni di aria per rilevare e misurare la quantità di molecole come il monossido di carbonio, l'ozono o il biossido di zolfo. La fotonica fornisce alcuni sistemi di misura.

Figura 12: Controllo della qualità dell'aria

Ecco un esempio: i campioni d'aria vengono illuminati con luce infrarossa (IR) o ultravioletta (UV) e la luce trasmessa viene misurata per determinare l'assorbimento del campione.

- La quantità di ossido di carbonio è determinata dall'assorbimento dell'IR;
- La quantità di ozono è determinata dall'assorbimento dell'UV;
- Il biossido di zolfo emette luce visibile quando viene illuminato con raggi UV.
- La misura della luce visibile fornisce informazioni sulla quantità di anidride solforosa.

Un'altra prova eseguita spesso è il test del luminol: l'ossido di azoto reagisce con il luminol che diventa fosforescente quando è illuminato, creando così la luce che viene rilevata da un fotodiodo.

Figure 13: Reazione di chemiluminescenza

Biometria

I codici numerici non sono sistemi di sicurezza affidabili perché gli hacker possono facilmente infrangerli. Di conseguenza, nuovi modi sicuri per l'**identificazione personale** sono necessari. Le informazioni del corpo umano possono essere utilizzate perché tutti i corpi sono diversi e alcuni dati sono difficili da contraffare. Queste informazioni sono chiamate **biometria**.

Le **impronte digitali** sono i dati biometrici più noti e più antichi. Sono state utilizzate dalla polizia per più di cento anni. All'inizio, si usava l'inchiostro e i poliziotti confrontavano le impronte digitali dei sospetti. La qualità era scadente e serviva molto tempo per l'identificazione. Ora l'inchiostro non viene più utilizzato e la gran parte delle impronte digitali (ad esempio in un passaporto) sono realizzate con telecamere.

Figura 14: Rivelazione di impronte digitali

Il dito viene posato su un pannello di vetro e la luce si riflette sulle impronte digitali e viene registrata da una macchina fotografica che registra un'immagine chiara se la risoluzione è abbastanza alta (vedi Modulo 4, Capitolo Schermi).

Figure 15: Immagine di un'impronta digitale

Le impronte digitali sono facili da leggere e sistemi possono essere integrati in dispositivi di piccole dimensioni ma il sistema è troppo conosciuto e la gente mette le sue impronte digitali ovunque così che i criminali potrebbero trovarle e falsificarle. Inoltre un sensore dove tutti mettono le loro dita non è igienico. Ecco perché sono stati studiati altri dati biometrici.

Anche gli occhi hanno interessanti disegni che possono essere utilizzati per l'identificazione.

Il primo è quello dell'**iride**:

Figure 16: Disegno dell'iride in "Iris recognition", Dr J. Daughman

Figure 17: Riconoscimento del disegno dell'iride

La figura 16 mostra il tipo di disegno cercato. Nella figura 17 vediamo che i dispositivi inviano luce agli occhi e formano un'immagine della luce riflessa. L'immagine viene elaborata dal computer per estrarre il disegno e lo confronta con la banca dati.

È anche possibile fare una **scansione della retina** per ottenere il disegno creato dalle vene.

Figure 18: Scansione della retina

La procedura è di fatto la stessa del riconoscimento dell'iride ma viene usata luce IR che attraversa l'occhio e si riflette sulle vene. L'immagine delle venature viene elaborata per essere paragonata alle immagini della banca dati.

Entrambe le tecniche sono senza contatto e veloci, ma richiedono che il soggetto stia fermo e non sbatta le palpebre. In aggiunta è necessaria una pesante elaborazione dell'immagine. Queste tecniche vanno bene per dispositivi fissi, mentre gli apparecchi portatili devono essere leggeri e consumare poca energia.

L'ultima possibilità è quella di osservare le venature delle dita. Infatti è stato dimostrato che anche gemelli omozigoti hanno disegni diversi e quindi essi possono essere usati per la biometria. Questo metodo è recente e solo alcuni dispositivi sono in funzione. Si possono realizzare due schemi

Figura 19: Rivelazione delle vene del dito

Entrambi gli schemi utilizzano la luce IR che attraversa la carne e le ossa (solo il 40% di riflessione) ma viene assorbita e riflessa dalle vene. Di conseguenza le vene appaiono più scure della carne sull'immagine. Lo schema in riflessione è utile per avere dispositivi sottili, ma anche lo schema in trasmissione può essere utilizzato, anche se è necessaria più luce perché la trasmissione del dito è molto bassa (meno del 10%). L'immagine viene elaborata e poi confrontata con una banca dati. La consistenza e il colore della pelle deve essere considerato perché le proprietà ottiche potrebbero cambiare a seconda della persona che utilizza il dispositivo.

Si tratta di un metodo nuovo in biometria che richiede ulteriori studi per essere utilizzato. Ciononostante è un metodo non invasivo di identificazione, molto più facile e pratico della lettura dell'occhio.

Quiz

1. Il rilevamento di oggetti diversi con la luce è possibile perché:
 - a) Non hanno le stesse proprietà ottiche
 - b) Non hanno le stesse dimensioni
 - c) Uno è più vicino al sensore

2. La luce infrarossa può essere utilizzata per rivelare:
 - a) Le impronte digitali
 - b) I disegni dell'iride
 - c) Le vene

3. Quando il numero di batteri in un analizzatore di acqua aumenta:
 - a) Aumenta la luce trasmessa
 - b) Diminuisce la luce trasmessa
 - c) Non cambia niente

